

Lampiran 7
PANDUAN WAWANCARA UNTUK REMAJA/SISWA

“MODEL PREDIKSI KEGEMUKAN PADA REMAJA BERDASARKAN FAKTOR RISIKO”

Identitas Informan	
1.	Nama Informan :
2.	Tempat/Tanggal Lahir :
3.	Jenis Kelamin : 1. Laki-laki 2. Perempuan []
4.	Asal Sekolah :
5.	Kelas :
6.	Alamat Rumah :
7.	No. Telp/Hp :
8.	BB (Berat Badan) : ___ , ___ kg
9.	TB (Tinggi Badan) : _____ , ___ cm
10.	IMT : ___ kg/m ²
11.	Nama orang tua : 1. Ayah : 2. Ibu :

Daftar Pertanyaan

Apa pendapat saudara tentang kegemukan pada remaja?

.....

Sejauh yang saudara ketahui, apa saja yang bisa menyebabkan terjadinya kegemukan ?
Mengapa demikian ?

.....

Bagaimana menurut saudara kondisi fisik/berat badan saudara saat ini ? (gemuk/normal)
mengapa demikian ?

.....

Bagaimana biasanya saudara menentukan status gizi saudara (gemuk/normal) ?

.....
.....
.....
.....

Bagaimana menurut saudara pola hidup yang saudara jalani saat ini (sudah merupakan pola hidup sehat atau belum) ? Mengapa demikian ?

.....
.....
.....
.....

Bagaimana menurut saudara pola hidup yang dijalani orang tua saudara saat ini? (sudah merupakan pola hidup sehat atau belum) ? Mengapa demikian ? Adakah anggota keluarga yang mengalami kegemukan ? Sebutkan

.....
.....
.....
.....

Sejauh ini siapa saja yang menjadi panutan saudara atau yang saudara kagumi dalam melakukan pola hidup sehat ? (keluarga, teman, tokoh, dll) mengapa demikian ?

.....
.....
.....
.....

Bagaimana pendapat orang tua saudara tentang kondisi fisik/berat badan saudara saat ini ?

.....
.....
.....
.....

Bagaimana bentuk dukungan orang tua/keluarga saudara agar saudara melakukan pola hidup sehat ?

.....
.....
.....
.....

Bagaimana bentuk kebijakan/dukungan sekolah melalui program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) agar saudara dan siswa siswi dapat melakukan pola hidup sehat ?

.....
.....
.....
.....

Sejauh ini apa saja kendala yang saudara alami untuk melakukan pola hidup sehat ?

.....
.....
.....
.....

Kalau ada kendala dalam melaksanakan pola hidup sehat, biasanya kepada siapa saudara berkonsultasi (di sekolah/ di rumah) ? Apa saja langkah-langkah yang saudara lakukan ?

.....
.....
.....
.....

Berdasarkan pengalaman saudara, bagaimana hubungan antara kondisi fisik/berat badan saudara dalam mencari pertemanan ?

.....
.....
.....
.....

Pernahkah saudara diejek oleh teman atau orang lain berkaitan dengan kondisi fisik/ berat badan saudara ? Kalau pernah bagaimana perasaan saudara ? Apa yang saudara lakukan ?

.....
.....
.....
.....

Sejauh pengalaman saudara atau orang lain yang saudara ketahui, apakah kegemukan termasuk hal yang serius atau bagaimana ? Mengapa saudara berpendapat demikian ?

.....
.....
.....
.....

Sejauh pengalaman saudara atau orang lain yang saudara ketahui, apa saja dampak dari kegemukan ?

.....
.....
.....
.....

Apa saja harapan saudara melalui program UKS agar siswa siswi dapat melakukan pola hidup sehat ? (dalam bentuk program/kegiatan/sarana yang perlu ditambahkan/dimaksimalkan oleh sekolah) ?

.....
.....
.....
.....

Bagaimana menurut pendapat saudara kalau ada aplikasi yang dapat memprediksi kegemukan pada siswa siswi remaja berdasarkan faktor risiko secara *online* ? Sekaligus memberikan rekomendasi sebagai pedoman dalam melaksanakan pola hidup sehat ?

.....
.....
.....
.....

Menurut saudara apakah aplikasi ini akan memberikan manfaat bagi saudara/siswa siswi ?
Mengapa demikian ? Model aplikasi seperti apa yang saudara harapkan ?

.....
.....
.....
.....